

Untersuchungen zur Eigenerwärmung von Labyrinthdichtringen in Tragrollen

Andreas Bürger¹, M.Eng., Prof. Dr.-Ing. habil. Sylvio Simon², Pascal Fritzsche², M.Eng., Dipl.-Wirt.-Ing (FH) Stephan HERNSCHIER⁴, M.Eng., Tim Fritsch⁵, M.Eng., Jan Magister⁶, M.Eng.
 BTU Cottbus-Senftenberg, Universitätsplatz 1, 01968 Senftenberg, Germany¹²³⁴⁵⁶
andreas.buerger@b-tu.de

Kurzfassung

Labyrinthdichtringe (LDR) in Tragrollen von Gurtförderern bestehen aus mehreren Elementen welche im Betrieb aneinander "reiben" sollten (LDR außen, Fett, LDR innen) und sich infolge dessen erwärmen können. Eine weitere Erwärmung kann durch die wirkenden Kräfte und Wettereinflüsse erfolgen. Die Erwärmung überträgt sich auf das Schmiermittel und beeinflusst damit die Schmierfähigkeit sowie das Fließverhalten des Schmiermittels. Der Labyrinthdichtring einer Tragrolle wurde für die Untersuchung der Eigenerwärmung mit Temperatursensoren ausgerüstet. Auf einem Tragrollenprüfstand der BTU Cottbus-Senftenberg wurden während mehrerer Langzeitversuche die Temperaturen gemessen und aufgezeichnet. Die aufgenommenen Temperaturkurven zeigen den typischen Verlauf eines Verzögerungsgliedes 1.Ordnung wobei die Aufheiz- und Abkühlkurven unterschiedliche Zeitkonstanten aufweisen. Außerdem zeigen sich teilweise kurz vor dem Übergang zum stationären Zustand weitere kurzzeitige Temperaturerhöhungen. Die Untersuchungen dienen als Vorarbeiten für weitere Messungen und Optimierungen an Labyrinthdichtringen von Tragrollen.

1 Motivation

Tragrollen als technisches System gehören zu den Produkten, die man fast als eigene Baugruppe aus Maschinenelementen bezeichnen kann. Eine Tragrolle besteht aus einer Achse, zwei Labyrinthdichtringen, zwei Wälzlager, zwei Lagerhaltern und einem Tragrollenmantel. Da für die Wälzlager keine Ölschmierung notwendig ist, können sie mittels Fettschmierung geschmiert werden. Daher kann auch auf Radialwellendichtringe als Abdichtung für die Wälzlager verzichtet werden. Die Abdichtung der Wälzlager erfolgt durch "fettgefüllte" Labyrinthdichtringe. Die Fettfüllung sichert die Abdichtung des Systems und schützt vor dem Eindringen von verschmutzter Luft. Da sich die Tragrolle und auch die Lager im Betrieb erwärmen, dehnt sich das eingeschlossene Luftvolumen aus. Bei Abkühlung zieht sich das Luftvolumen zusammen und kann bei ungenügender Abdichtung Fremdstoffe und Verschmutzungen „ansaugen“ [1], [2]. Da Gurtförderanlagen in Tagebauen z.T. durch Sonneneinstrahlung und schrägen Einbaulagen der Rollen starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, können sich Labyrinthdichtringe stark erwärmen. Damit erwärmt sich auch das im Labyrinthdichtring befindliche Fett und wird dünnflüssiger. Zusammen mit hohen Rollendrehzahlen können Fliehkräfte ein „Herausschleudern“ der Fettfüllung und damit ein Zerstören der Abdichtfunktion des Labyrinthdichtringes bewirken. Ist kein Fett mehr im Labyrinthdichtring vorhanden findet auch keine Reibung mehr zwischen Labyrinthdichtring und Fett und keine Wärmeübertragung zum inneren Teil des Labyrinthdichtrings statt. Der Labyrinthdichtring weist ein anderes thermisches Verhalten auf.

Bild 1: Seitenansicht eines Gurtförderers mit Tragrolle in schräger Einbaulage

Mit den durchgeführten Untersuchungen sollen diese unterschiedlichen Verhaltensweisen aufgezeichnet werden und für zukünftige Anwendungen als Muster zur Verfügung stehen.

2 Messaufbau

Die Versuche erfolgten auf einem Tragrollenprüfstand der BTU Cottbus-Senftenberg (Bild 2) an Tragrollen mit originalem Labyrinthdichtring sowie an Tragrollen mit selbst gedrucktem Labyrinthdichtring.

Im inneren, feststehenden Teil des Labyrinthdichtringes wurden 2 Thermoelemente zur Temperaturmessung eingebracht. Der Abstand der beiden Temperaturmessstellen beträgt 10 mm wobei die Temperaturmessstelle T1 sich näher an der Achse befindet als T2. Zusätzlich wurde ein Schwingungssensor zur Erfassung der Körperschwingungen aufgeklebt (Bild 3). Da die Sensoren auf dem feststehenden Teil des Labyrinthdichtringes aufgebracht worden waren, konnte die Datenübertragung zum Aufzeichnungsgerät über Kabelverbindungen erfolgen.

Thermische Prozesse sind gewöhnlich relativ langsam, so dass eine Messfrequenz für die Temperaturen von 10 Hz als ausreichend erachtet wurde.

Bild 2: Tragrollenprüfstand

Bild 3: Labyrinthdichtring mit Sensoren

3 Messungen und Messergebnisse

Die Messungen erfolgten an Tragrollen des Typs A159x530-6310-5-18-ML. Alle Messungen erfolgten bei einer Tragrollendrehzahl von 10 s^{-1} .

Von den durchgeführten Messungen sollen hier exemplarisch 4 Messungen vorgestellt werden.

Bild 3: Temperaturverlauf Rolle 2, originaler Labyrinthdichtring mit Fett

Bild 4: Aufnahme mit der Wärmebildkamera

Der im Bild 3 zu sehende Temperaturverlauf an einer Tragrolle mit originalem Labyrinthdichtring mit Fettfüllung zeigt nach dem Erwärmen vor Erreichen des stationären Zustands einen Temperaturrückgang. Nach Abschalten des Prüfstandes steigt die Temperatur kurz an um dann in die typische Abkühlkurve überzugehen. Der Abkühlvorgang dauert wesentlich länger als der Aufwärmvorgang.

Die Wärmebildaufnahme (Bild 4) bestätigt die Messung. Die stärkste Erwärmung erfolgt an der Reibungsstelle zwischen den beiden Teilen des Labyrinthdichtringes.

Bild 5: Temperaturverlauf Rolle 3, gedruckter Labyrinthdichtring mit Montagefehler, mit Fett

Bild 5 zeigt den Temperaturverlauf an einer Tragrolle mit gedrucktem fettgeschmierten Labyrinthdichtring. Beim Aufwärmen steigt die Temperatur stark an bis auf ca. 53°C bzw. ca. 62°C. Ursache war ein Montagefehler. Nach Behebung des Montagefehlers (siehe Markierung) sank die Temperatur auf den stationären Wert von ca. 36°C. Nach dem Abschalten tritt eine kurzzeitige Temperaturerhöhung und anschließend die Abkühlung der Labyrinthdichtung auf.

Bild 6: Temperaturverlauf Rolle 3, gedruckter Labyrinthdichtring mit Fett

Bild 6 zeigt die Messwerte einer baugleichen Tragrolle mit gleichem gedrucktem Labyrinthdichtring mit Fett. Der Temperaturrückgang nach dem Aufwärmen tritt nicht auf. Die Temperaturerhöhung vor dem Abkühlen ist jedoch vorhanden.

Bild 7: Temperaturverlauf Rolle 3, gedruckter Labyrinthdichtring ohne Fett

Bei einem Betrieb der Tragrolle mit einem gedruckten Labyrinthdichtring ohne Fett wurden die in Bild 7 gezeigten Temperaturverläufe gemessen. Die Temperaturerhöhung beim Aufwärmen tritt wesentlich früher ein als bei der Messung an der Tragrolle mit originalem Labyrinthdichtring mit Fett. Die kurzzeitige Temperaturerhöhung am Beginn des Abkühlvorganges tritt auch hier auf.

4 Zusammenfassung

Aus den gemachten Messungen der 2 an unterschiedlichen Durchmessern des feststehenden Teils des Labyrinthdichtrings erfassten Temperaturen lässt sich zusammenfassen:

- Der Labyrinthdichtring erwärmt sich unabhängig ob fettgeschmiert oder ohne Fett im Betrieb um etwa 10 K und teilweise noch mehr.
- Unmittelbar zu Beginn des Abkühlvorganges erfolgt eine Temperaturerhöhung um ca. 1 K.
- Der Aufwärmvorgang und der Abkühlvorgang haben den näherungsweise Verlauf eines typischen Verzögerungsgliedes 1.Ordnung.
- Der Abkühlvorgang benötigt wesentlich mehr Zeit als der Aufwärmvorgang.
- Beim Betrieb mit originalem Labyrinthdichtring mit Fett sinkt die Temperatur unmittelbar nach dem Aufwärmvorgang um ca. 2 K ab und verbleibt dann quasistationär (Bild 3).
- Eine erhöhte Reibung zwischen den beiden Teilen des gedruckten Labyrinthdichtringes bewirkte eine Temperaturerhöhung um 30 K – 45 K (Bild 5).
- Beim Betrieb mit gedrucktem Labyrinthdichtring ohne Fett verlagert sich die Temperaturerhöhung beim Aufwärmvorgang an den Beginn des Aufwärmvorganges (Bild 3, Bild 7).
- Der Temperaturunterschied zwischen den beiden gemessenen Temperaturmessstellen beträgt bis zu ca. 1 K wenn kein Montagefehler vorliegt (Bild 5).

5 Ausblick

Die hier vorgestellten Messungen dienen dazu das Verhalten von Labyrinthdichtungen bei Erwärmung und Abkühlung besser zu verstehen. Im späteren Verlauf der Arbeiten soll das Eindringen von Verschmutzungen durch den Labyrinthdichtring in das Innere der Tragrolle [1], [2] erklärt und Gegenmaßnahmen entwickelt werden. Die Messungen sollen durch Einsatz eines selbstentwickelten drahtlosen Sensors mit EnergyHarvesting im Inneren der Tragrolle ergänzt werden [3], [4].

6 Literatur

- [1] R. Schneider, S. Simon, T. Rieder, T. Fritsch, S. Henschier, J. Magister; Evaluierung von geeigneten Grenzwerten für die axiale Verschiebbarkeit (Axialspiel) bei Tragrollen ab einer Lagergröße von 6308 und Vorstellung eines neuartigen Axialspielprüfgerätes, Magdeburg, 25. Fachtagung Schüttgutfördertechnik 2021, 22./23.09.2021, Tagungsband S.211 ff., 2021, ISBN: 978-3-948749-04-0, doi.org/10.25673/36794
- [2] R.Schneider, S. Seidel, A. Leschke; Entwicklungsprojekt 2 Tragrollendemontage, BTU Cottbus-Senftenberg, Senftenberg, 2021
- [3] A. Bürger, S.Simon, S.Henschier; Design of an energy-autonomous sensor with wireless data transmission for use on rollers, MikroSystemTechnik Kongress 2023, Tagungsband, VDE Verlag Berlin, 2023 S.166, ISBN 978-3-8007-6204-0
- [4] A. Bürger, S.Simon, S.Henschier; A self-powered sensor with wireless data transmission for use on rotating parts, Tagungsband Energieautonome Sensorsysteme 2024, 12. GMM-Fachtagung, 2024, VDE Verlag Berlin, S.80, ISBN 978-3-8007-6299-6